

TEACHER - DEFINITION AND MEANING OF PROFESSION. TEACHING ROLE

Sagdullaveya Durдона Anwar daughter
University of Science and Technology
"Primary education" is daytime
1st stage student

Abstract: The question of who is the true teacher is often raised by people of modern society and it can be called philosophical rather than substantive. In fact, it is very difficult to give a brief definition of the word "teacher", because the holders of this profession occupy one of the most important positions in society.

Key words: talent, duty, endurance, universal, national, method, pronunciation, intonation, text, proverb, thinking, thought.

**УЧИТЕЛЬ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ. ОБУЧАЮЩАЯ
РОЛЬ**

Сагдуллавея Дурдона Анвар дочь
Университет науки и технологий
«Начальное образование» дневное
Студентка 1 ступени

O`QITUVCH – KASBINING TA'RIFI VA MA'NOSI. O`QITUVCHILIK BURCHI

Sagdullaveya Durдона Anvar qizi
Fan va texnologiyalar universiteti
"Boshlang'ich ta'lim" kunduzgi
1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972541>

Annotatsiya: Haqiqiy o'qituvchi kim degan savol ko'pincha zamonaviy jamiyat odamlari tomonidan ko'tariladi va uni mazmunli emas, balki falsafiy deb atash mumkin. Darhaqiqat, "o'qituvchi" so'ziga qisqacha ta'rif berish juda qiyin, chunki bu kasb egalari jamiyatdagi eng muhim o'rinlardan birini egallaydi.

Kalit so'zlar: iste'dod, burch, chidam, umuminsoniy, milliy, metod, talaffuz, intonatsiya, matn, maqol, tafakkur, fikr.

K. Ushinskiy ta'lim jarayonida mutlaqo hamma narsa o'qituvchining shaxsiyatiga asoslanishi kerak, chunki ta'lim kuchi faqat tirik inson, shaxsiy manbadan quyilishi mumkin, deb yozgan edi. Ilmiy pedagogika fanidan xulosa qilishimiz mumkinki, o'qituvchi tabiatan katta ichki energiya zaxirasiga, xarizmaga va o'z o'quvchilarini o'z potentsialini yuzaga chiqarish uchun o'ziga jalb eta olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Yana bir allegorik ta'rifni ham keltirish mumkin: o'qituvchi – haykaltaroshdir chidamsiz materialdan asar yaratish. Odamlarni tarbiyalash, ularga yangi narsalarni o'rgatish juda qiyin, chunki bu qat'iyatlilik va ma'naviy kenglikni talab qiladi, bu sizga insondagi individuallikni ko'rishga va uning iste'dodini ochib berishga imkon beradi, bu haqda odam o'zi ham taxmin qila olmaydi. Umuman olganda, bu ulug' kasb olijanoblik va insoniylikni ifodalaydi. O'qituvchi aynan shunday bo'lishi kerak,

chunki xudbin, shafqatsiz va hukmron tabiat hech qachon yaxshi o'qituvchi bo'la olmaydi. "O'qituvchi" ta'rifida har kim o'zi boshidan kechirgan tajribasidan boshlab o'ziga xos narsani qo'yadi, chunki kimdir uchun bu ustoz va tarbiyachi, lekin kimdir uchun bu zolim va zolimdir. O'qituvchilik burchini o'z zimmasiga olgan insonlar ushbu kasb talablariga javob berishi, insonparvar, halol, ochiq bo'lishi va o'z ichki o'zini-o'zi takomillashtirish ustida tinmay mehnat qilishi kerak". Umuminsoniy va milliy axloqda burch tushunchasi har bir kishining o'z vazifasini to'liq bajarishi boshqalarga to'g'ri munosabatda bo'lishini ifodalaydi. Burchda shaxsning jamiyatga bo'lgan munosabati namayon bo'ladi. O'z burchiga sodiqlik har bir kishiga yuksakobro` va shon-sharaf keltiradi.

Mamlakatimiz Konstitutsiyasida fuqarolarning huquqlari ilan bir qatorda burchlari ham belgilangan. Qonunlarga rioya qilish, boshqa kishilarning huquq va erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish, ma'naviy merosimizni asrab-avaylash, atrof-tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish har bir fuqaroning burchidir. Burchga sodiqlik har bir fuqaroning odobi va axloqini ko'rsatadi. Katta yoshdagi kishilarni hurmat qilish yoshlarning burchidir. Ijtimoiy burchni yuksak darajada anglash o'qituvchining axloqiy fazilatidir. Har bir muallimning o'quvchilarga o'rgatadigan g'oyalari, ularning qalbidan joy olishi lozim. O'qituvchi yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish sohasidagi o'z burchini zorlik tufayli yuksaltirgan majburiyat emas balki, o'a hayotining ma'nosi, ishonch va vijdon davati deb, hisoblaydi fuqarolik burchini his etish xalq va butun mamlakatimizning ertangi kelajagi to'g'risida g'amxo'rlik qilishni taqqoza etadi. Davlat oldidagi burchni anglamoq barkamol muallim insonga izzat- hurmatli yoshlarga g'amxo'r bshqalarga yordamqilishni o'z insoniy burchi deb hisoblovchi insondir.

O'qituvchi axloqidagi burch hissi Vatanni sevish, uning porloq kelajagi uchun g'amxo'rlik qilishni talab etadi. O'qituvchilik odobi- vatanparvarlik burchi baynalminalchilik tuygusi bilan chambarchas bog'liqdir. Bazi pedagoglar boshlagan ishlarini oxirigacha etkaza olmaydilar, irodasi yetishmaydi. O'qituvchining eng muhim burchlaridan biri o'z bilimini muntazam oshirib borishdir. O'zbekiston Respublikasi hukumati o'qituvchilar hurmatini qadrlab har tomonlama ular mehnatini e'tiborga olib har tomonlama g'amxo'rlik qilmoqda. Bizning nazarimizda zamonaviy o'qituvchi qiyofasida quyidagi fazilatlar bo'lishi kerak;

1. O'qituvchi jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlar va islohatlar mohiyatini chuqur anglab etishi lozim.
2. O'qituvchi zamonaviy axborat texnologiyalaridan, yuqori darajada habardor bo'lishi zarur.
3. O'qituvchi o'z fani bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishi lozim.
4. O'qituvchi pedagogika va psixologiya fanlarini puxta o'zlashtirgan bo'lishi zarur.
5. O'qituvchi ta'lim-tarbiya jarayonida eng samarali usul va vositalardan foydalana olishi lozim.
6. O'qituvchi ijodkor, tashabbuskor, tashkilotchi bo'lishi lozim.
7. O'qituvchi yuksak darajada mahorat egasi bo'lishi lozim.
8. O'qituvchi nutq madaniyatiga ega bolishi lozim.

O'qituvchilik burchi aql bilan hissiyotning birligidan iborat. Muallim kasbiga nisbatan qo'yildigan talablarning mohiyati va mazmunini bilsa, uning shaxs va jamiyat uchun muhimligini anglasa, bu vazifalarni bajarish uchun o'zida qobiliyat borligini sezsa, pedagog

uchun zarur fazilatlarni tarbiyalash yo'llarini belgilab olsa-shundagina unda kasbiy burch shakllana boshlaydi. Demak unda burch shakllangan deyish mumkin.

O'qituvchining eng muhim burchlaridan o'z bilimlarini muntazam oshira borishdir. O'qituvchining eng muhim burchlaridan biri o'z bilimlarini muntazam oshirib borishdan iboratdir. Muallim o'quvchilarga chuqur nazariy bilimlar berish, uni hayotga, mehnatga tayorlashi dardkor. Shu bilan birga u boladagi mavjud layoqat va qobiliyatlarni payqab, unda mavjud bo'lgan ijobiy axloqiy fazilatlar o'stirishi lozim. O'qituvchining mas'uliyati uning xulqini tarbiyalashga solib turadigan, boshqaradigan kuch, o'quvchilarga ta'sir o'tkazish darajasining asosiy me'zoni hisoblanadi.

O'qituvchi odobida yaxshilik fazilatlariga pedagogik faoliyat bilan bog'liq holda, o'qituvchining yaxshilik shaklida aniqlik kiritiladi. Unda o'qituvchi va o'quvchilar jamoasi manfaatlari birligi, muallim va o'quvchi maqsadining birligi, ta'lim va tarbiyaning samarasi uchun kurashning birligi aks etadi. Yaxshilik fazilati muallimning ham, o'quvchilarning ham, ota-onalarning ham yaxshi niyatli, xayrihoh va mehribon bo'lishini taqqoza etadi. O'qituvchilik qilayotgan yoki muallimlik kasbini tanlagan kishilar o'z zimmalariga qanchalik yuksak, sharafli ma'sulliyat olayotganliklarini tasavvur etishlari lozim.

References:

1. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 592 b.
2. Karimov I.A. Yuksak manaviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 174 b.
3. Jo'rayev R.X. Jaholatga qarshi ma'rifat // J. Xalq ta'limi. – T.: 2004.- №3. – B. 9-13.
4. Muratovich, M. R., Ollokulovich, X. I., & Karaboev, A. A. (2023). Military Pedagogical Science: Problems And Solutions. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 16, 20-22.
5. Hasanboyev J. va boshq. Pedagogika: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: Fan, 2009. - 480 b.
6. Ismoilova Z, Tarbiyaviy ishlar metodikasi. T.: Istiqlol, 2003
7. Hasanboyev J.; To'raqulov X., Alqarov I., Usmanov N. Pedagogika. T.: Fan va texnologiya, 2010
8. Махмудов, Р. М. (2010). Шахс ҳуқуқий ижтимоийлашувининг назарияси ва амалиёти. Ўзбекистон Респ. Ички ишлар вазирлиги Акад. Тошкент: Фан, 210.
9. Tarbiya ensiklopediya. Tuzuvchi M.N.Aminov. T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2010.